

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613571>

УДК 616-092.11

ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНΙΑ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ

М.А. Семенов,
факультет ИиВТ,

Н.В. Рыжкин,

доц. кафедры физвоспитания,

ДГТУ,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния вегетососудистой дистонии на образ жизни. Подробно освещаются симптомы, причины возникновения и протекание заболевания. Особое внимание уделяется последствиям и осложнениям вегетососудистой дистонии. Описываются этапы диагностики и лечения. В заключении приводятся рекомендации по профилактике и улучшению самочувствия при заболевании.

Ключевые слова: физическое воспитание, вегетососудистая дистония, здоровый образ жизни, физические упражнения

VEGETOVASCULAR DYSTONIA IN A STUDENT ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON LIFESTYLES

M.A. Sementsov,

Faculty of IT and IT,

N.V. Ryzhkin,

Associate Professor of the Department of Physical Education,

DSTU,

Rostov-on-Don

Annotation: The article deals with the problem of the influence of vegetovascular dystonia on lifestyle. The symptoms, causes and course of the disease are covered in detail. Particular attention is paid to the consequences and complications of vegetovascular dystonia. The stages of diagnosis and treatment are described. In conclusion, recommendations are given for the prevention and improvement of well-being in case of illness.

Keywords: physical education, vegetovascular dystonia, healthy lifestyle, exercise

В настоящее время симптомы вегетососудистой дистонии (ВСД) проявляются у 80 % взрослого населения. Зачастую, они начинают появляться при стрессах и повышенных нагрузках на организм. Как правило, первое знакомство с этим заболеванием происходит во время учебы, а также при снижении двигательной активности. Поэтому проблема большой распространенности ВСД в среде молодежи [1-5], в т. ч. студенчества, сегодня стоит очень остро.

Сопутствующими симптомами ВСД [5-8] являются головные боли, головокружения, развивается депрессивное состояние, повышается утомляемость, скачкообразно меняется артериальное давление (АД), появляются боли в левой стороне грудного отдела и это далеко не все симптомы болезни. Также ВСД может выступать как вторичное заболевание, и, со своей стороны, спровоцировать гипертонию, гипотонию, психические расстройства и многое другое. Поэтому своевременное диагностирование и лечение ВСД очень важны.

Давайте разберемся, что такое ВСД.

Работа обмена веществ, сосудов и внутренних органов обеспечивается Вегетативной Нервной Системой (ВНС), являющейся составляющей нервной системы человека. ВНС расположена в спинном мозге, области гипоталамуса, с центрами, находящимися в стволовой части головного мозга. Малейшее нарушение работы ее частей, становится причиной возникновения дисфункции ВНС.

ВСД, нередко, является вторичным заболеванием. Она характеризуется комплексом симптомов, развивающихся из-за нарушения работы ВНС, т.е. когда возникает ее дисфункция. Как правило, ВСД является сопутствующей патологией, которая проявляется на фоне имеющихся болезней.

Реакции сердечно-сосудистой системы на сбой в работе ВНС, могут условно разделить ВСД на следующие разновидности:

- гипертонический тип (резкое повышение АД, мушки перед глазами, тяжесть в затылочной части головы, тошнота, астения);
- гипотонический тип (резкое снижение АД, головная боль, апатия, слабость в мышцах);
- кардиальный тип (тахикардия, аритмия, нарушение дыхания и приступы удушья, боли в левой стороне грудного отдела, с симптомами стенокардии или инфаркта миокарда, при отсутствии нарушения работы сердца во время и после обследования);

– смешанный тип (характеризуется вышеперечисленными симптомами: скачки АД, неустойчивое настроение, нарушение дыхания и работы сердца, внезапная паника, нечеткая область болей);

– ваготонический тип (имеет симптомы, вызванные гипертонусом блуждающего нерва: сердечная аритмия, снижение АД, потеря сознания, астения, отдышка, холодные руки либо ноги, плохой сон ночью. Данные симптомы бывают в комплексной, либо локализованной форме.);

– церебральный тип (происходит спазм сосудов, из-за чего появляются головные боли, головокружения, боли в грудном отделе, сосудистые отклонения, влияющие на слух, затрудненное дыхание, тошнота, неправильная работа сосудов);

– соматоформная дисфункция (нарушения работы сегментов ВНС, при которых проявляются симптомы расстройств работы систем (сердечно-сосудистая, дыхательная и т. д.), но не подтверждаются результатами обследований).

ВСД может протекать:

– латентно (редкие жалобы, не побуждающие обращаться за медицинской помощью);

– пароксизмально (возникновение и учащение вегетативных кризов);

– перманентно (непроходящие симптомы и клинические проявления).

Виды перманентного течения ВСД:

1. I вид – провоцируется стрессами или расстройствами нервной системы. Терапия требуется в момент вегетативного криза.

2. II вид – органическое поражение отделов мозга, расположенных под корой больших полушарий. Может сопровождать человека всю его жизнь. Характер кризов является смешанным, по завершении которых наступает послекризисовая астения. Необходимо применение комплексной терапии.

3. III вид – постоянная дисфункция отделов ВНС. Проявляющиеся вегетативные кризы сопутствуют основному заболеванию. Сначала необходимо купировать основное заболевание.

Какие осложнения дает ВСД?

После различных проявлений ВСД появляются риски возникновения заболеваний мочекаменной и желчнокаменной болезнью, ЖКТ, а также сердечно-сосудистой системы. Одно из серьезных последствий – вегетативный криз.

Вегетативный криз – неожиданный и сильный неэпилептический приступ, являющийся следствием дисфункций ВНС, часто возникающий без выраженного заболевания.

Типы вегетативных кризов:

- симптоадреналиновый тип (сильные головные боли, немота рук и(или) ног, озноб, высокое АД, побледнение лица, страх смерти, сердцебиение);
- вагоинсулярный тип (бросание в жар, чувство нехватки воздуха, краснота на лице, резкое снижение АД и ЧСС, тошнота, астения, потоотделение);
- смешанный тип (характеризуется симптомами предыдущих типов).

Диагностируют ВСД несколькими этапами.

Сначала осуществляется сбор анамнеза.

Далее оценивают кожные покровы, измеряют АД/ЧСС, проводят исследование вегетативной сферы в разрезе неврологического статуса.

В заключительный этап входят лабораторная (ОАК, ОАМ, биохимия крови и т.д.), а также функциональная диагностика (ЭКГ, РЭГ, МРТ, энцефалография, доплерография сосудов шейного отдела).

Как же лечить ВСД?

Проведение лечения заключается также в соблюдении нормального образа жизни при исключении вредных и разрушающих действий на нервную систему, как часть организма.

Для лечения ВСД используются препараты, нормализующие метаболизм головного мозга – витамины, а также антиоксиданты. При восстановлении метаболизма применяются лекарственные средства, приводящие в норму обмен глюкозы и доставку кислорода, т.е. обладающие антигипоксическим действием.

Основными действиями для улучшения самочувствия при ВСД являются ограничение приема алкогольных напитков, отказ от курения и кофе. Необходимо обеспечить правильное питание, нормальный режим дня, занятия физкультурой, преимущественно с аэробной направленностью.

Для исключения развития ВСД необходимо вести здоровый образ жизни, закалывать организм и давать ему умеренные физические нагрузки, включая в режим дня разнообразную мышечную деятельность, а также сбалансировано питаться. Чрезмерные физические либо психоэмоциональные нагрузки, в данном случае противопоказаны.

Список литературы

[1] Гусев Е.И. Неврология и нейрохирургия: учебник. / Е.И. Гусев, А.Н. Коналов, Г.С. Бурд – М.: Медицина, 2000. 347 с.

[2] Штульман Д.Р. Неврология. Справочник практического врача. / Д.Р. Штульман, О.С. Левин – М.: МЕДпресс-информ, 2005. 944 с.

[3] Маколкин В.И. Внутренние болезни: учебник. / В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко. – М.: Медицина, 1999. 592 с.

[4] Беленков Ю.Н. Кардиология. Национальное руководство. / Ю.Н. Беленков, Р.Г. Оганова – М.: Гэотар-Медиа, 2008. 1158-1168 с.

[5] Решетова Т.В. Нарушения вегетативной нервной системы в общей врачебной практике и их лечение / Т.В. Решетова // Атмосфера: нервные болезни. – 2008. № 4. 6-8 с.

[6] Безопасность занятий физической культурой и спортом в городе / Т.А. Степанова, Е.И. Почекаева, Н.В. Рыжкин, Е.В. Немцева, Р.М. Ольховский // Теория и практика физической культуры. – 2018. № 12. 72-75 с.

[7] Шутова Т.Н. Цифровой подход в организации физической культуры и спорта в ВУЗе / Т.Н. Шутова, Л.Б. Андрищенко, И.В. Орлан, Н.М. Рыжкин // Теория и практика физической культуры. – 2021. № 3. 12-14 с.

[8] Легконогих А.Н. К вопросу об инновационном подходе к физкультуре, как основе здоровьесберегающей концепции образовательного процесса в ВУЗе / А.Н. Легконогих, Н.В. Рыжкин, Т.П. Верина, Е.В. Немцева // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2020. № 1. 86-90 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gusev E.I. Neurology and neurosurgery: textbook. / E.I. Gusev, A.N. Kononov, G.S. Burd – M.: Medicine, 2000. 347 p.

[2] Shtulman D.R. Neurology. Handbook of practical doctor. / D.R. Shtulman, O.S. Levin – M.: MEDpress-inform, 2005. 944 p.

[3] Makolkin V.I. Internal diseases: textbook. / IN AND. Makolkin, S.I. Ovcharenko. – M.: Medicine, 1999. 592 p.

[4] Belenkov Yu.N. Cardiology. National leadership. / Yu.N. Belenkov, R.G. Oganova – M.: Geotar-Media, 2008. 1158-1168 p.

[5] Reshetova T.V. Disorders of the autonomic nervous system in general medical practice and their treatment / T.V. Reshetova // Atmosphere: nervous diseases. – 2008. No. 4. 6-8 p.

[6] Safety of physical culture and sports in the city / T.A. Stepanova, E.I. Pochekaeva, N.V. Ryzhkin, E.V. Nemtseva, R.M. Olkhovsky // Theory and practice of physical culture. – 2018. No. 12. 72-75 p.

[7] Shutova T.N. Digital approach to the organization of physical culture and sports at the university / T.N. Shutova, L.B. Andryushchenko, I.V. Orlan, N.M. Ryzhkin // Theory and practice of physical culture. – 2021. No. 3. 12-14 p.

[8] Lightnogikh A.N. On the issue of an innovative approach to physical education as the basis of a health-saving concept of the educational process in a

university / A.N. Lightfoot, N.V. Ryzhkin, T.P. Verina, E.V. Nemtseva // Alma mater (Bulletin of higher education). – 2020. No. 1. 86-90 p.

© М.А. Семенцов, Н.В. Рыжкин, 2022

Поступила в редакцию 2.04.2022
Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Семенцов М.А., Рыжкин Н.В. Вегетососудистая дистония в студенческой среде и ее влияние на образ жизни // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 107-112. URL: <https://ip-journal.ru/>